

ТОШКЕНТ ШАХАР СУВ ҲАВЗАЛАРИДА ИХТИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

Хайруллаев Миррахмат Патхулла ўғли

Тошкент давлат аграр университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11477265>

Аннотация. Мақолада Тошкент шаҳридан оқиб ўтадиган Бузсув каналининг ўнг тармоғи Анхор каналидаги овланиш аҳамиятидаги балиқлардан: *Carassius gibelio*, *Cyprinus carpio*, *Schizothorax eurystomus*, *Silurus glanis*, каби турлар каналнинг барча ҳудудларида учради. “хашаки” балиқлардан эса *Noemacheilus stolichkai*, *Noemacheilus kuschakewitschi*, *Gambusia affinis*, *Alburnus oblongus*, *Gobio lepidolaemus* турларини аниқлашга эришдик. Зообентос организмлардан; кунликлар (*Ephemeroptera*), ниначилар (*Odonata*), икки қанотлиларнинг (*Diptera*) вакиллари учради. Қисқичбақасимонлардан: *Cyclops vicinus*, *Eudiaptomus graciloides* учрашиги қайд қилинди. Коловраткалардан: *Asplanchna sieboldi* планктоннинг етакчи организмлари эканлигини кўрсатди. Тошкент сув ҳавзаларида тарқалган балиқлар.

Калим сўзлар: Бўзсув, Анхор, балиқ, зоопланктон, бентос, стенобионт, гидрофауна, Карплар оиласи, Кумуш товонбалиқ, Оқ амур, Оқ дўнгпешона.

Кириш. Дастлаб республикаимиз сув ҳавзаларига балиқларни иқлимлаштириш ишлари билан ўтган асрнинг 60 йилларида ўзбек олимларидан Комилов, Ледяева, Степанова, Нуриев каби мутахассислар шуғулланишган. Ўзбекистон сув ҳавзаларига кўшни ҳудудлардан кириб қолган балиқлар ёки тасодифан келиб қолган балиқлар фаунани бойитган[1,2,3]

Ўзбекистон сув ҳавзаларига Москва вилоятидан товобалиқ, Узоқ Шарқдан ўсимликхўр балиқлар, Ўрол дарёсидан оқ сла, оқча, Иссиқкўлдан Иссиқкўл гулбалиғи, пеляд балиқлари муваффақиятли иқлимлаштирилди. Натажада иқлимлаштирилган балиқлар эвазига республикаимиз ҳудудидаги балиқ турларининг сони ортди ва шунга боғлиқ ҳолда балиқ маҳсулотлари етказишнинг салмоғи ошди[4,5]. Овлаш аҳамиятига эга бўлган бундай балиқлар иқлимлаштирилган экан, унинг озуқа базасини яратиш масаласи ҳам жиддий бўлиб қолди. Бироқ иқлимлаштириш фойда беради деган фикрга бормаслик керак. Чунки олиб келинаётган балиқнинг биологиясини пухта билмоғимиз зарур ҳамда олиб келинаётган балиқлар билан биргаликда бошқа бир “хашаки” балиқларнинг келиб қолишига йўл қўймаслигимиз даркор.

Тадқиқотлар Тошкент шаҳар сув артерияларидаги балиқлар ва сув экотизимидаги барча гидробионтларни ўрганишга бағишланган. Чунки кейинги йиллари антропоген таъсирлар натижасида ифлосланиб кетганлиги сабабли ундаги барча гидробионтларга ўз таъсирини ўтказган.

Адабиётлар таҳлиliga кўра Тошкент шаҳри каналлари балиқларини ўрганиш бўйича олиб борилган илмий тадқиқотлар тўлиғича амалга оширилмаган ва ихтиофаунанинг замонавий ҳолатини, балиқларнинг тур таркиби, тақсимланиши, мофологик хусусиятларини ўзида акс эттирмайди. Шаҳар ихтиофаунасининг ҳозирги ҳолатини, балиқларнинг тур таркиби, тақсимланиши, мофологик хусусиятларини ўрганиш, шунингдек иқтисодий аҳамиятга эга бўлган ҳамда ноёб ва йўқолиб кетиш хавфи

остидаги балиқ турларини хатловдан ўтказиш, мониторингини олиб бориш, балиқ ресурсларидан барқарор фойдаланиш йўллариини ишлаб чиқиб амалиётга тадбиқ этиш муҳим илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Тошкент шаҳридан оқиб ўтадиган асоий каналлардан бири Анҳор каналидир. Бу канал Бўзсув каналининг ўнг тармоғи ҳисобланади. Бўзсувдан сув олиб, бошланиш нуқтаси Ўзбекистон Республикаси Миллий банки ёнидаги Япон боғи ёнидан бошланади. У Тошкент шаҳри жанубидаги Занги ота туманига етгач, бошқа каналларга тутшиб кетади ва суғориш системасига сингиб кетади. Анҳор каналининг таги ва икки ён томонлари бетонлаштирилган, Чуқурлиги 3 метр ва айрим жойларда, яъни бетонлаштирилмаган кисми шаҳардан ташқарида 5 метрни ташкил этади. Эни 3 ва айрим жойларда 5 метрни ташкил этади. Каналнинг узунлиги 25-30 км.

Сувнинг тиниқлиги оқим буйлаб ва фасллар алмашганда ўзгариб туради. Сувнинг тиниқлиги ҳам асосан бош кисми, албатта Бўзсув каналининг тиниқлигига боғлиқ. Анҳор канали сувининг тиниқлиги бош кисмида 0,8 дан 0,5 м ни, этак кисмида 0,5 дан 0,4 м ни ташкил қилиши мумкин. Баҳор ойларида оқим буйлаб, айрим ёмғирли кунларда 0,4 ва 0,2 м га тушиши мумкин. Ёз ойларида ҳам 0,5 дан 0,4 м бўлиши, куз ва қиш ойларида сув бироз тиниқроқ бўлиши мумкин. Канал сувининг ранги йил давомида ўзгариб туради. Баҳор ойларида жигарранг, ёз ойларида ҳам айрим кунлари шундай бўлиши мумкин, баъзан оч сариқ, мош рангда бўлиши мумкин. Куз ва қиш ойларида кўм-кўк ёки баъзи кунлар оч жигар рангда бўлади. Харорати Бўзсув канали сувининг хароратига боғлиқ. Йилнинг иссиқ ойларида, яъни баҳор, ёз, куз ойларида сувнинг харорати 19°, 24°, 15°C бўлиши мумкин. Йилнинг совуқ ойларида, яъни қишда сув харорати 7° гача пасайиши мумкин. Қиш ойларида канал суви музламайди. Оқим тезлиги ҳам бошланиш кисмида Бўзсув каналининг оқим тезлиги кабидир, 1м/сек, каналнинг этак кисмида бу тезлик камаяди ва 0,5 м/сек га тушиб қолади. Бу ерда майда ариқчаларга бўлиниб, суғориш тизимига тармоқланиб кетади.

Зоопланктон организмларни Жеди тўри ёрдамида оқимга қарши ушлаб турилиб сузиб олиш усули қўлланилди ва 4% формалин ёрдамида фиксацияланди[8].

Бентос организмларни тадқиқ қилиш учун сув тагидаги лой ёки кумни драга ёки қирғич ёрдамида қириб олиниб сув таги фаунаси йиғилди. Бентос организмларни тез териб олиш учун қириб олинган лой ёки кум солинган идишни силкитилиб ош тузи эритмасига солинди, шунда сув юзига чувалчанглар, хашаротлар личинкалари, майда моллюскалар сузиб чиқди. Бентосни сифат ва миқдор йиғиш усуллари мавжуд. Сифат усули асосан сачокларда, қирғичларда (драга) йиғилади. Жуда чуқур сувлардан миқдор намуналарни йиғишда сув ости кум ва лойдаги организмларни йиғадиган ускуна эса Петерсон дночерпателидан (сув ости кум ва лойдаги организмларни йиғадиган ускуна) фойдаланилди. Организмларнинг тириклик давридаёқ қайта ишланди ва формалин ёрдамида фиксацияланди[8].

Фитопланктон намуналарини батометр ёрдамида олинди ва Люголь эритмаси ёрдамида ишлов бериб, формалин билан фиксацияланди.

Балиқларни асосан қармоқларда овланди.

Йиғилган ихтиологик ва гидробиологик намуналар ТошДАУ нинг Умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси лабораториясида таҳлил қилинди.

Баҳор ва ёз ойларида овланиш аҳамиятидаги балиқлардан: *Carassius gibelio*, *Cyprinus carpio*, *Schizothorax eurystomus*, *Silurus glanis*, каби турлар каналнинг барча худудларида учради. “хашақи” балиқлардан эса *Noemacheilus stolichkai*, *Noemacheilus kuschakewitschi*

Gambusia affinis, *Alburnus oblongus*, *Gobio lepidolaemus* турларини аниқлашга эришдик[5,6].

Тошкент шаҳридаги Анхор каналининг тез оқувчи ва қирғоқ бўйларини ўзига хос бентофауна, макон қилган. олинган намуналарда зообентос организмлардан паст температурада яшовчи кунликлар (*Ephemeroptera*), ниначилар (*Odonata*), икки қанотлиларнинг (*Diptera*) вакиллари учради. Қисқичбақасимонлардан: *Cyclops vicinus*, *Eudiaptomus graciloides* учрашлиги қайд қилинди. Коловраткалардан: *Asplanchna sieboldi* планктоннинг етакчи организмлари эканлигини кўрсатди. Анхор каналининг қирғоқ яқинидан олинган гидробиологик намуналарда зоопланктон таркибида копеподлардан: *Cyclops vicinus*, *Eudiaptomus graciloides* турлари ва уларнинг копеподитлари ташкил этди.

Ўрганилган каналларнинг тез оқувчи ва қирғоқ бўйларини ўзига хос организмлар гуруҳлари макон қилган. Сув таги грунтларида эса булоқчиларнинг личинкаларидан: *Hydropsychiidae* оиласи вакиллари учради.

Каналлардаги бентос организмлари асосини стенобионтлар ташкил қилган. Бошқа хашаротлар личинкаларига нисбатан булоқчилар ўз ареалларини жуда секинлик билан кенгайтириб боришлиги аниқланди. Бентосда учраган организмларни индикатор сифатда қўлланилади. Айрим организмлар ифлосланган сувларда ривожланса, айримлари тоза сувларда кўпаяди. Каналлар гидрофаунасида кенг тарқалган организмлардан булоқчилар личинкалари етакчилик қилишлиги маълум бўлди[7].

Тошкент сув хавзаларида тарқалган балиқлар.

Хозирги кунда адабиёт ва ўзимизнинг тадқиқотларимиз натижасида Тошкент шаҳри сув хавзаларида 7 та оилага тагишли 31 тур тур балиқ учрашлиги қайд қилинди. Улар қуйидагилар:

I. Лосослар оиласи – Salmonidae

1. Камалакранг гулбалиқ – *Oncorhynchus mykiss*
2. Севан гулбалиғи – *Salmo ishchan*

II. Карплар оиласи

3. Орол қизилкўзи – *Rutilus rutilus aralensis*
4. Туркистон оқ чебаги – *Leuciscus squalisculus*
5. Оқ амур – *Ctenopharyngodon idella*
6. Учлаб – *Opsariichthys uncirostris*
7. Туркистон қумбалиғи – *Gobio gobio lepidolaemus*
8. Туркистон қумбалиғи – *Gobio gobio lepidolaemus*
9. Туркистон мўйлабдори – *Barbus capito conocephalus*
10. Яйдоқ кўкча – *Ditychus dybowskii*
11. Қорабалиқ – *Schizothorax intermedius*
12. Чизикли тезсузар – *Alburnoides taeniatus*
13. Тошкент юзасузари – *Alburnoides oblongus*
14. Шарқ оқчаси – *Abramis brama orientalis*
15. Қоракўз – *Abramis sapa*
16. Қиррақорин – *Hemiculter leucisculus*
17. Қилич балиқ – *Pelecus cultratus*
18. Кўзли тахирбалиқ – *Rhodeus ocellatus*
19. Кумуш товонбалиқ – *Carassius auratus gibelio*
20. Сазан (зоғора балиқ) – *Cyprinus carpio*

21. Оқ дўнгпешана – *Hypophthalmichthys molitrix*
22. Чипор дўнгпешана – *Aristichthys nobilis*
III. Эшвойлар – Cobitidae
23. Доғли губач – *Noemacheilus strauchi*
24. Тибет ялангбалиғи – *Noemacheilus stoliczkai*
25. Кушакевич ялангбалиғи – *Noemacheilus kuschekewitschi*
26. Орол тиканаги – *Sabanejewia aurata aralensis*
Лаққалар оиласи – Siluridae
27. Лаққа - *Silurus glanis* Linnaeus
Y. Пецилиялар оиласи – Poecilidae
28. Оддий гамбузия - *Gambusia affinis* (Baird et Girard)
YI. Илонбошбалиқлар оиласи – Channidae
29. Амур илонбош балиғи-*Channa argus warpachowskii* Berg
YI. Олабуғалар оиласи – Percidae
30. Оқ сла – *Stizostedion lucioperca*
YII. Буқабалиқлар оиласи – Gobiidae
31. Амур буқабалиғи – *Rhinogobius similis*

Карплар оиласи – Cyprinidae. Қора балиқ – Schizothorax intermedius Mc Clelland.

Қора балиқ Ўрта Осиё ва шимолий Ҳиндистон дарёларида тарқалган. Чучук сувда яшовчи бу балиқ Ўрта Осиёда Амударё ва Сирдарё манбаларида, кўпгина сув ҳавзаларида, жумладан, кўл ва булоқларда яшайди, тоғ кўлларида ҳам учраб туради. Одатда суви совук, тоза ва тез оқадиган ҳавзаларда ҳаёт кечиради. Бундан 60-70 йил муқаддам Тошкентнинг марказидан оқиб ўтадиган Човли ариғида жуда кўп учраганлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд. Кейинчалик ариқ сувининг ҳаддан ташқари ифлосланиб кетиши натижасида йўқолиб кетган.

Қора балиқнинг ранги яшайдиган муҳитига боғлиқ. Лойқа сувли дарёларда яшовчиларнинг орқаси оч кулранг, ён томонлари хира кумушранг. Тиниқ сувда яшайдиганларининг орқаси қорамтир ёки бўзранг, боши кўкимтир, ёнлари эса сарғиш бўлади. Оғзи бошининг олдида ўрнашган, лаби қалин, оғзининг бурчакларида бир жуфтдан мўйловлари бор. Елка қанотининг биринчи шуъласи қаттиқ ва учли, орқа қирраси арра тишли. Қора балиқ кундузи сув остидаги камарларга кириб ётади, тунда эса фаол ҳаёт кечиради. Умуман, бу балиқ пана ерларга яшириниб ётишни яхши кўради. Тошлар ва қотиб қолган лойлар устига ёпишган ўсимлик ва жоинворларни шох модда билан қопланган ўткир қиррали пастки жағи ёрдамида кириб олиб ейди. Чавоқлари майда планктонлар, қискичбақалар билан овқатланади, катталари эса йирткичларча ҳаёт кечиради.

Қора балиқ 3-4 ёшида вояга етади, бутун ёз бўйи урчийди. Март ва апрель ойларида, ҳатто сентябрда ҳам увилдириғи тўла етилган урғочиларини учратиш мумкин. Серпуштлиги ёшига боғлиқ—каттароғи 10 минггача ва ундан ҳам кўпроқ увилдириш ташлаши мумкин. Увилдириғини таги тошлиқ ёки кумлоқ, суви секин оқадиган саёз ерларга кўяди. Тухумдан янги чиққан чавоқлари май ойидан то августгача учраб туради. Хийла секин ўсади, 20 ёшларда энг каттасининг бўйи 0 сантиметргача келади, бундан йириги учрамаган.

Балиқчиликда бу турнинг унчалик аҳамияти йўқ. Лекин Саричелак кўлида ва Помир сувларида кўплаб овланади, чунки у ерларда бундан бошқа овландиган балиқнинг ўзи йўқ. Аслида у гўштининг мазалилиги билан гулмохидан қолишмайди, бинобарин, уни

кўриқлаш ва кўпайтириш керак. Кўп замонлардан бери аҳоли сув ҳавзаларини зулукдан тозалаш мақсадида бу балиқни кўпайтириб келади. Ҳозирда ҳам нуротадаги катта булоқларда қора балиқлар гала бўлиб яшаётганини кўриш мумкин. Аҳоли уларни муҳофаза қилиб тургани учун булоқ суви ҳам тоза, зулук каби зарарли жониворлар йўқ. Наманган вилоятидаги Балиққўлда яшовчи қора балиқ писта чақа олади, у сув юзига ташланган пистани сув қаърига олиб тушиб кета олади ва чақиб еб, пўчоғини чиқариб юборади.

Қора балиқнинг захарли эканини балиқчилар азалдан билишади. Шунинг учун уи овқатга ишлатишда қорин деворидаги қора парда ва увилдириғи тозалаб олиб ташланар эди. Тадқиқотларда маълум бўлишича, бу балиқнинг фақат увилдириғи захарли экан. Тоза пиширилса ёки қовурилса, унинг захарли хусусияти йўқолади, аммо ҳар қандай ҳолатда эҳтиёткорлик яхши.

Кумуш товонбалиқ *Carassius auratus gibelio* (Bloch). Кумуш товон балиқ карпсимон оиласининг бир тури. Европа ва Осиёда кенг тарқалган. Ўрта Осиёда аввал фақат Сирдарё мансабида кўплаб учрарди. Ҳозир Ўзбекистоннинг қўл, сув омборлари, ховуз балиқчилик хўжаликлари каби ҳавзаларда кўпайиб кетган. 1952 йиллари Зарафшон ва Қашқадарё хавзаларида кумуш товонбалиқ учрамаган. Ҳозирги кунда Ўзбекистоннинг ҳамма сув хавзаларида учрайди.

Кумуш товонбалиқни Тошкент ва Самарқанд вилоятлари балиқчилик хўжалиқларига 1951 йили Москва вилояти Савин балиқчилик хўжалигидан келтирилиб иқлимлаштирилган. Қўллар, ховузлар, Амударё билан Сирдарёнинг қуйи оқимидаги суви оқмайдиган ёки жуда секин оқадиган эски ўзанларда яшайди. Савинск кумуш товон балиғи (Москва областидан) 1952-1953 йилларда Каттақўрғон сув омборида иқлимлаштирилди, ҳозирги вақтда бу балиқ Зарафшон дарёсининг ўрта ва қуйи қисмларида ҳам учрайди.

Ҳар қандай шароитга ҳам кўникиб кетаверади. Уни таги тошлоқ ва суви тез оқадиган дарёларда, таги балчиқ ёки лойқа қўлларда, шунингдек, қўлмак сувларда учратиш мумкин, лекин қўлларда кўпроқ бўлади. Сув ўсимликлари мухити бу балиқ учун жуда қулай шароитдир. Кислороди кам сувларда ҳам яшашага мослашган. Орқаси кўкимтир, қорин томони кумуш рангда шунинг учун ҳам унга кумуш товон балиқ деб ном берилган.

Бошқа балиқлар ҳалок бўладиган даражадаги ёмон шароитда ҳам товон балиқ яшай олади. Бу балиқ ҳашаротларнинг личинкалари, курт-қумрсқа, чувалчанг, баъзан ўсимликлар билан озиқланади.

Бу балиқ Зарафшон дарёсида апрел май ойларида тухум қўяди. Республикамиз хавзаларида асосан урғочи товон балиқлар учрайди, уларнинг тухуми бошқа карпсимон эркак балиқлардан оталанади.

Иқлимлаштирилган кумуш товон балиқлар тезроқ катта бўлиши билан маҳаллий товон балиқлардан фарқланади.

Сазан балиқдан фарқи кумуш товонбалиқларда мўйаблари бўлмайди. Танасининг ён томонлари кумушсимон, баъзида қора бўлади. Ён чизигида 28-33 тангачалар мавжуд. Ойқулоқ устунчалари 46-56 та.

Кумуш товонбалиқнинг урчиши ўзига хос. Урғочиси ташлаган увилдириқни шу тур балиқнинг эркаги уруғлантириши шарт эмас. Популяциясида кўпинча эркаги бўлмайди, бўлса ҳам 1-2 учрайди. Фақат баъзи хавзалардагина эркаги билан урғочисининг сони бир бирига яқин бўлади. Бундай бир жинслик популяцияда урғочисининг увилдириғини экологик томондан уларга яқин бўлган бошқа утр балиқнинг эркаги уруғлантиради. Кумуш товон балиқни урғочисини, масалан, зоғора балиқ (карп), шим, олтин товон балиқ

кабиларнинг эркалари уруғлантиради. Бу хил чатишувдан дунёга келган балиқларни ҳаммаси урғочи бўлиб, она товон балиққа ўхшайди. Урчишда сперма (уруғ) тухумни уруғлантирмайди, балки унинг ривожланшига ёрдам беради холос. Бундай урчиш гипогенез, бошқача айтганда, урғочи туғилиш деб аталади. Баъзан товон балиқ билан зоғора балиқнинг хусусиятларига эга бўлган дурагай балиқ учраб қолади, у зоғора балиқ увилдиригининг товон балиқ уруғи билан кўшилишидан ҳосил бўлган дурагайдир.

Товонбалиқ серпушт, 2-3 ёшлигининг тухумдонида 50 мингдан 100 мингтагача увилдирик бўлади. Урғочиси увилдиригини бўлиб-бўлиб, биринчиси апрел ойининг охирларида, иккинчисини май ойининг иккинчи ярмида ташлайди. Товонбалиқ билан зоғора балиқнинг увилдирик ташлайдиган ерлари ва муддати бир хил. Кумуш товонбалиқ тез ўсади. Умуман, унинг ўсиши яшайдиган еридаги овқат шароитига боғлиқ. Чунончи, бир яшар чавоғининг бўйи емиш мўл бўлган Каттақўрғон сув омборида 12 см, овқат кам бўлган Амударё этагида эса 6-6.5 см. Чавоқлари, асосан, сувўтлар ва қисман майда жониворлар билан овқатланади. Катталарининг емиши детрит, яъни сувда чириган ўсимлик қолдиқлари ҳамда улар билан аралашган ҳолда майда қисқичбақа, кана каби жониворлардан иборат.

Кумуш товонбалиқ Ўзбекистонда табиий тарқалган ерларида (Амударё ва Сирдарё этакларида) унчалик аҳамиятга эга эмас. Лекин овқат ва жой танламаслиги, яъни экологик жиҳатдан пластик балиқ экани сабабли уни Ўрта Осиё пасттекисликларидаги ҳавзаларда кўпайтириш анча фойдалидир. Кумуш товонбалиқ аквариумда сақланадиган ранг-баранг ва ажойиб олтин балиқларнинг насл бошиси бўлади. Минг йилларча муқаддам Хитой ва Японияда узок йиллар давомида селекция этиш натижасида кумуш товон балиқнинг комета, осмонқўз, телескоп, марваридча, сувқўз, олтин балиқча, чачвондум, арслонбош каби бир қанча хонакилаштирилган зотлари етиштирилган.

Оқ амур – *Ctenopharyngodon idella*. Оқ амур (Белый амур)— карпсимонлар оиласининг бир тури. Табиий тарқалган жойлари Амур дарёси, унинг ирмоқлари ва Хитойнинг чучук сувли дарёларида.

Оқ амур 1960—1961 йилларда Хитойдан келтирилиб, Амударёнинг сув ҳавзаларида иқлимлаштирилган. Кейинчалик Амударёдан Аму—Бухоро канали орқали Тўдакул сув омборига ўтган. Хоразм кўлларида кўплаб учрайди. Хозирги пайтда Амударё, Сирдарё, Зарафшон ва Қашқадарёнинг сув ҳавзаларида кенг тарқалган бўлишига қарамасдан сони унчалик кўп эмас. Амударё ва Сирдарёнинг айрим қисмларида табиий купайиш ҳоллари учрайди. Таллимаржон сув омборида ўлчамлари катта, узунлиги 67—87,3 см, оғирлиги 6—10 кг келадиган оқ амурларни кўплаб учратиш мумкин. Оқ амур тез ўсувчи балиқ бўлиб, Сирдарё сув ҳавзаларида оғирлиги 45 кг гача боради.

Оқ амур ватанида 7—10 ёшда жинсий вояга етса, бизнинг шароитда иқлимлашган балиқлардаги, бу кўрсаткич асосан 4—5 ёшни ташкил қилмоқда. Абсолют серпуштлилиги 100 мингдан 900 минггача увилдирикни ташкил қилади.

Оқ амур асосан юқори сув ўсимликлари билан овқатланиб, канал ва коллекторларни сув ўтларидан тозалашда биомелиоратор ролини бажаради. Бундан ташқари яхши ўсиш суръатига ҳам эга. Шу сабабдан оқ амурни балиқчилик хўжаликларида кўпайтириш катта натижалар бермоқда.

Оқ дўнгпешона – *Hypophthalmichthys molitrix*. Чучук сув балиғи. Асосан дарёларда яшайди, қишда сув остидаги камарларда тўпланиб ётади. Бўйи бир метрча, оғирлиги 1-20 килограмгача етади. Тангачалари майда, боши хумдек, оғзи тепага қараган, халқум тишлари

бир қатор, Қорнида ўткир қиррали пуштаги бор. Танаси кумушранг, сузгичлари оч кулранг ёки сарғиш.

5-6 ёшида вояга етади, 500 мингтагача увилдириқ ташлайди. Личинкаси дастлаб майда қисқичбақасимонлар, кейинчалик майда сувўтлари фитопланктон билан овқатланади. Умуман, оқ дўнгпешона ўсимликхўр балиқ, Ёшлари катталаридан алоҳида яшайди. Эшкак ёки қайиқ моторининг товушини эшитганда сувдан ирғиб чиқиш одати бор.

Озиқланиш хусусиятига кўра, барча мавжудотлар автотроф ва гетеротрофларга ажратилади.

Оқ дўнгпешона балиғининг чавоқларини ўстириш ва озиқлантириш усуллари хиом-хил. Озиқа етиштириш тажрибаларини 1882 йили Россияда Н.Д.Деп ўтказган бўлиб, унга “русча усул” деб ном берган. Кейинчалик бундай тажрибаларни бошқа давлатларда ҳам олиб боришган. Бунда, дафнияларни етиштириб сунъий балиқчилик хавзаларига ташлаб балиқларнинг ўсиш суръатини тезлаштиришган. Хозирги кунда бундай объектларнинг сони 20 тадан ошиб кетган. Уларга: дафниялардан: *Daphnia magna*, *D.pulex*; моиналардан: *Moina macroscopa*, *M. rectirostris*; хидоруслардан: *Chydorus sphaericus*; цериодафниялардан: *Ceriodaphnia reticulata*; жабраоёқлилардан: *Artemia salina* ва *Streptocephalus dorsalis*; нематодалардан: *Panogrellus rediviosus*; хирономид личинкаларидан: *Chironomus dorsalis*; коловраткалардан: *Brachionus calyciflorus* ҳисобланади.

Оқ дўнгпешона. Дастлабки 2 ҳафта давомида личинкалар зоопланктон организмлари (коловаткалар, майда қисқичбақалар ва бошқ.) билан озиқланадилар. Балиқчилар фитопланктон билан озиқланишга ўтадилар.

Амалий таклифлар сифатида мумкин бўлган амаллардан бири Тошкент вилояти сув омборларидан Қизил китобига киритилган Тошкент юзасузарини (ареали фақат Тошкент вилояти билан чекланган) иқлимлаштиришни таклиф қилиш фойдали таклифлардн бири бўлар эди деб ҳисоблаймиз. Акс ҳолда ушбу тор ареалли турларни йўқолиб кетиши эҳтимолдан ҳоли эмас.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Салихов Т.В. Распространение представителей рыб дальневосточного комплекса в бассейне рек Чирчик и Ахангаран // В.сб.: Биологические основы рыбного хозяйства республик Средней Азии и Казахстана. – Ташкент: Фергана, 1972. – С. 175-177.
2. Вундцеттель М.Ф. Ихтиофауна бассейна реки Сырдарьи. – Москва, 2006. – С. 127-128.
3. Камилов Г.К., Борисова А.Т. Малоценные и сорные виды рыб прудхозу Калган-Чирчик // Позвоночные животные Средней Азии. Изд. «Фан». – Ташкент, 1966 б. – С. 31-32.
4. Камилов Г.К. Рыбы водохранилищ Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1973. – 220 с.
5. Мирабдуллаев И.М., Мирзаев У.Т., Кузметов А.Р., Кимсанов З.О. Ўзбекистон ва қўшни ҳудудлар балиқлари аниқлагичи. Ўқув қўлланма. Сано стандарт, – Тошкент, 2011. – 108 б.
6. Мирзаев У.Т., Куватов А.К. Аннотированный список рыб реки Чирчик // Зоологическая наука Узбекистана: современные проблемы и перспективы развития: Материалы республиканской научно-практической конференции. – Тошкент, 2020. – С. 184-188.

7. Кузметов А.Р., Мирабдуллаев И.М., Ибрагимов С.С., Курбонова Ш.А. Оқсоқота дарёси умуртқасизларни ўрганишга доир //Ботаника, биоэкология, ўсимликлар физиологияси ва биокимёси муаммолари. Республика илмий-амалий анжумани. – Тошкент, 2011. –С. 66–67.
8. Салазкин А.А., Иванова В.А., Огородникова В.А. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зоопланктон и его продукция. – Ленинград: ГОСНИОРХ, 1984. - 24 с.